

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337840>

ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ ТРУДОГОЛИЗМА, ПИТАНИЯ НА ХОДУ И НЕДОСТАТКА ДВИЖЕНИЯ

Нормуротова Камила Руслановна

Студентка Наманганского Государственного Университета

naimovakamila18@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В современном мире здоровье работающего населения сталкивается с рядом серьезных вызовов, среди которых трудовоголизм, неправильное питание и недостаток физической активности. Трудовоголизм, как предрасположенность к чрезмерной занятости, приводит не только к эмоциональному выгоранию, но и к физическим проблемам, таким как нарушение сна, стресс и заболевания сердечно-сосудистой системы. Питание на ходу, характерное для офисных работников и тех, кто ведет активный образ жизни, часто включает в себя потребление высококалорийной и малопитательной пищи, что негативно сказывается на метаболизме и общем состоянии здоровья. Вдобавок к этому, недостаток движения, вызванный длительным пребыванием в сидячем положении, является одной из основных причин развития хронических заболеваний, таких как диабет и ожирение. Данная работа направлена на анализ взаимосвязи между этими факторами и их влиянием на здоровье работающего населения, а также на поиск возможных решений и рекомендаций по улучшению качества жизни и укреплению здоровья сотрудников. Рассматриваются как физиологические, так и психологические аспекты данной проблемы, а также значимость формирования корпоративной культуры, способствующей поддержанию здорового образа жизни.

Ключевые слова: *трудооголизм, здоровье населения, гиподинамия, питание на ходу, ожирение, стресс, качество жизни.*

**THE HEALTH OF THE WORKING POPULATION: THE IMPACT OF
WORKAHOLISM, ON-THE-GO NUTRITION, AND LACK OF EXERCISE.**

ABSTRACT

In the modern world, the health of the working population faces a number of serious challenges, including workaholism, malnutrition and lack of physical activity. Workaholism, as a predisposition to excessive employment, leads not only to emotional burn out, but also to physical problems such as sleep disorders, stress, and diseases of the cardiovascular system. Eating on the go, typical for office workers and those whole ad anactive lifestyle, often in volves the consumption of high-calorie and low-nutritional foods, which negatively affects metabolism and overall health. In addition, lack of movement caused by prolonged sitting is one of the main causes of the development of chronic diseases such as diabetes and obesity. This work is aimed at analyzing the relationship between these factors and their impact on the health of the working population, as well as at finding possible solutions and recommendations to improve the quality of life and improve the health of employees. Both the physiological and psychological aspects of this problem are considered, as well as the importance of forming a corporate culture conducive to maintaining a healthy lifestyle.

Keywords: *workaholism, public health, physical inactivity, nutrition on the go, obesity, stress, quality of life.*

ВВЕДЕНИЕ

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Здоровье работающего населения является фундаментом человеческого капитала, который представляет собой фактор устойчивого экономического развития страны. Состояние здоровья работников, влияющее на производительность труда, качество трудовых ресурсов и демографию страны в целом — важный показатель социально-экономического развития современного общества. Повседневные трудовые нагрузки, стрессы и стремление к карьерному росту зачастую влияют на качество жизни человека, порождая такие явления, как **трудоголизм**.

Вероятность появления проблемы увеличивается, если человек трудится больше 50 часов в неделю. Тогда у него появляются такие симптомы, как: агрессивность; обострение хронических патологий; нервные срывы; ухудшение отношений с родственниками и друзьями.[2,3] Когда полностью исчезает эмоциональная чувствительность, больной переходит на иные аддиктивные объекты (спиртные напитки, запрещенные вещества, экстрим и т.д.). Этот подход к работе может привести не только к эмоциональному выгоранию, но и к серьёзным проблемам со здоровьем. Последствия трудоголизма при отсутствии медицинской помощи: депрессия; повышенный уровень стресса; хроническая

усталость; необоснованная тревожность; проблемы со сном; упадок сил; неурядицы в семье; высокий риск развития алкогольной или наркотической зависимости. Основная проблема при лечении патологии заключается в сложности диагностики трудоголизма. Чаще всего пациенты обращаются к врачу с жалобой на бессонницу, зависимость от медикаментов, депрессию, болевые ощущения в сердце. При этом они не понимают, что все их проблемы – это результат работы в режиме 24/7. Как только врач выяснит, что причина плохого самочувствия – трудоголизм, он подбирает для больного индивидуальный курс терапии.[2]

Лечение трудоголизма направлено на: изменение самооценки; устранение проблем с психикой; восстановление социальных связей; устранение патологической тяги к работе; выработку привычки отдыхать.[3] Поэтому важно находить баланс между работой и отдыхом. В результате формируется тяжелая зависимость, избавиться от которой самостоятельно очень сложно. Регулярные перерывы в работе, упражнения или прогулки на свежем воздухе могут помочь снять стресс и улучшить самочувствие. Рациональное планирование рабочего времени, делегирование задач и постановка приоритетов также могут сократить перегрузку и предотвратить развитие трудоголизма.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несбалансированное питание и недостаток физической активности становятся причиной множества заболеваний, ослабляют иммунитет и снижают общую работоспособность. **Трудоголизм** – это болезнь XXI в., жертвами которой становятся многие современные люди. Бешеный ритм жизни и бесконечное стремление улучшить свое финансовое положение заставляет многих работать без перерывов на отдых.[3] Рабочие марафоны трудоголиков в результате всегда завершаются сильнейшим эмоциональным выгоранием: резко снижается продуктивность, проявляются соматические недуги (например, инсульт или гастрит), пропадает сексуальное влечение, часто начинаются депрессии. Кроме того, повсеместное распространение малоподвижного образа жизни, усугубляемое привычкой питаться на ходу, формирует новую культуру, где приготовление еды и время для отдыха уходят на второй план. Впервые термин «трудоголизм» в психологии появился в 1971 г. После выхода книги Уайна Оутса «Исповедь трудоголика». Он определил его как «навязчивое и неконтролируемое желание работать». Самого диагноза трудоголизм в МКБ-10 нет, но иногда психиатры включают его в группу F63.8 («Другие расстройства привычек и влияний»).

РЕЗЮМЕ

Трудоголизм – одна из форм нехимической аддикции, которая заключается в существенном доминировании работы над другими областями жизни человека. Как и любая другая зависимость, он негативно влияет на здоровье, разрушает социальные связи и даже может привести к летальному исходу.[3]

Необходимо выделять время на отдых, физическую активность, социальные контакты и заботу о своем здоровье. Регулярные перерывы в работе, упражнения или прогулки на свежем воздухе могут помочь снять стресс и улучшить самочувствие. В современном мире здоровье работающего населения становится всё более актуальной темой, особенно в условиях стремительного развития технологий и изменения образа жизни. Это серьезная патология, требующая грамотного лечения. Наконец, важно обратиться за помощью к специалисту, если трудоголизм начинает негативно влиять на физическое и психическое здоровье. Психотерапия, консультации специалистов по управлению стрессом и реструктуризация рабочего процесса могут помочь изменить отношение к работе и развить здоровые стратегии управления временем и энергией.[3]

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

По результатам исследования Международного бюро Труда (XVII Всемирный конгресс по безопасности и гигиене труда), **плохое питание** на работе обходится мировому сообществу 20% снижением производительности труда вследствие неправильного рациона питания около 1 млрд людей в развивающихся странах, наличия избыточной массы тела или ожирения у примерно еще такого же количества лиц, проживающих в промышленно развитых странах.[5] В то же время исследование пищевого поведения на рабочем месте показало, что хорошая организация общественного питания может повысить уровень производительности, позволит предотвратить проблемы дефицита макро- и микронутриентов в рационе, развитие хронических заболеваний, в частности ожирения и его осложнений, при инвестициях работодателя, компенсирующихся сокращением дней нетрудоспособности, оплаты этих дней, а следовательно, недополученной прибыли и уменьшением числа несчастных случаев на работе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, хронические неинфекционные заболевания (НИЗ), факторами риска которых являются нарушения питания, обуславливают около 46% заболеваемости и 60% смертности в мире, в том числе до 30% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.[6] Из 38 млн случаев смерти от НИЗ в 2012 г. 16 млн, или 42%, были преждевременными и могли быть предотвращены.

ОБСУЖДЕНИЕ

Неправильное питание лежит в основе множества проблем на рабочем месте, таких как неуравновешенное нервно-психическое состояние, снижение производительности, нарушение техники безопасности и невозможность сохранения здоровья работников в перспективе.[7] Организованное питание на работе – это один из способов обеспечить работникам по крайней мере 1, а при правильном планировании и достаточном материальном обеспечении – 3 полноценных приема пищи в день. [7] Здоровое питание, включая обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, для человека столь же важно, как защита от химических веществ, неионизирующего излучения от компьютера или шума на рабочем месте. Популяризация оптимального питания способствует не только профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, но и целого ряда онкологических заболеваний. Малоподвижный образ жизни, в том числе на работе, замкнутые, плохо проветриваемые пространства, неправильное питание не способствуют хорошему состоянию здоровья.

В настоящее время физическая нагрузка снизилась примерно в 100 раз, по сравнению с предыдущим веком.[8] В этой связи в сохранении здоровья важную роль должно играть сочетание мышечной активности и отдыха на фоне рационального питания. [9]

РЕЗЮМЕ

Стабильность функционального состояния человека – важный показатель его здоровья. Оно в значительной мере зависит от уровня его двигательной активности. Признано, что движение является естественной потребностью организма. В ходе роста человека движения сильно стимулируют обмен веществ, улучшают деятельность органов, играющих важную роль в адаптации к меняющимся условиям среды. В этой связи в сохранении здоровья важную роль должно играть сочетание мышечной активности и отдыха на фоне рационального питания. [9]

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Гиподинамия — это состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы. Основные симптомы гиподинамии: постоянная усталость и снижение работоспособности, избыточный вес, бессонница и эмоциональная лабильность.

Лечение заключается в постепенном увеличении объема физических нагрузок, устранении этиологических факторов гиподинамии. При наличии показаний проводят медикаментозную коррекцию. [4]

ОБСУЖДЕНИЕ

Гиподинамию называют «**болезнью цивилизации**». По данным ВОЗ, каждый четвертый человек на планете ведет малоподвижный образ жизни. В странах с высоким уровнем дохода гиподинамия наблюдается у 26% мужчин и 35% женщин, а в развивающихся странах этот показатель составляет 12% и 24% соответственно. Неблагоприятная ситуация среди подростков: 80% детей в возрасте 11-17 лет недостаточно физически активны.. Среди причин смертности гиподинамия занимает **4 место**, поскольку способствует возникновению опасных кардиологических и эндокринных болезней. [4] Отсутствие физической активности и пребывания на свежем воздухе объясняется длинным рабочим днем, наличием личного транспорта, усталостью и стрессами.[4] Некоторые профессии связаны с необходимостью длительно пребывать в одной позе: сидя или стоя. Вторым производственным фактором, способствующим гиподинамии, является вынужденное положение, которое провоцирует боли в мышцах, спине. Из-за плохого самочувствия люди избегают активного отдыха в свободное время. При тяжелых болезнях, требующих соблюдения постельного режима, создаются объективные причины для гиподинамии. Подобная ситуация

встречается после хирургических операций, костных переломов, когда человек не может совершать активные движения.[4] Более половины случаев гиподинамии обусловлены неправильными поведенческими установками, а зачастую и обычной ленью. Многие люди чрезмерно увлекаются социальными сетями и компьютерными играми, поэтому предпочитают провести время за использованием гаджетов, нежели совершить пешую прогулку.[4] Тенденция к гиподинамии часто наблюдается среди детей и подростков. Ожирение является одновременно и причиной, и симптомом гиподинамии. Людям с лишним весом намного труднее выполнять физические упражнения, поэтому они избегают даже элементарной активности (спокойная ходьба, спортивные игры). В свою очередь, гиподинамия способствует усиленному накоплению жировых отложений.[4] При отсутствии потребности в физических нагрузках снижается мышечный тонус, а значит уменьшается выносливость, понижается сила человека, часто приводя к развитию вегетососудистой дистонии, нарушению любого вида обмена веществ. Постепенно гиподинамия ведет к нарушениям в работе костей и суставов. Идет развитие остеопороза, остеоартроза и остеохондроза. Очень негативно сказывается гиподинамия на сердечно-сосудистой системе. На ее фоне формируются артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Гиподинамия угнетает дыхательную систему. Она ведет к развитию ряда заболеваний лёгких. Кроме того, гиподинамия является часто причиной дисфункций всей пищеварительной системы и особенно

кишечника. [10] Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым людям необходимо не менее 150 минут активности в неделю (быстрая ходьба, бег трусцой, плавание), а также выполнение силовых упражнений для укрепления больших групп мышц 2-3 раза в неделю. При нормализации уровня физической активности значительно снижается риск сердечно-сосудистых осложнений и критических состояний.

РЕЗЮМЕ

У пациентов, которые соблюдают все врачебные рекомендации, увеличивается продолжительность и улучшается качество жизни. Первичная профилактика гиподинамии предусматривает борьбу с факторами риска (сидячая работа, ожирение и др.), умеренные, но регулярные физические нагрузки.

В связи с вышеизложенным, крайне важно развивать корпоративную культуру, ориентированную на поддержание здоровья работников. Это включает в себя внедрение программ по управлению стрессом, организации рабочих мест с учетом необходимой физической активности, а также популяризацию здорового питания в офисной среде. Только таким образом можно обеспечить не только повышение производительности труда, но и общее улучшение качества жизни работающего населения. Инвестирование в здоровье сотрудников является ключевым аспектом успешной и устойчивой компании, направленной на будущее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егоров А. Ю., Игумнов С. А. Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические аспекты. СПб: Речь, 2005. С. 189—191. Расстройства сна в клинической практике.
2. О.С.Муше-Мажэ С., Олье Ж.-Р. – Антидепрессанты и сон: потребность в оптимизации терапии.
3. <https://rehabfamily.com/articles/trudogolizm>
4. https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/hypodynamia
5. Итоговый документ XVII Всемирного конгресса по охране труда. Орландо, 18–22 сент. 2005. [URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_312025.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_312025.pdf)

6. WorldHealthOrganization WHO. Obesityandoverweight. FactSheet. N 311.[ElectronicResource]: MediaCentre. ReviewedMay2014 cited 17 July 2014. URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>
7. FoodatWork: WorkplaceSolutionsforMalnutrition, ObesityandChronicDiseases, ChristopherWanjek, ISBN 92-2-11715-2, InternationalLabourOffice. Geneva, 2005.
8. Медведев И.Н., Завалишина С.Ю., Кутафина Н.В. Физиология висцеральных систем // Успехи современного естествознания. – 2014. – №10. – С.87-88.
9. Киперман Я.В., Завалишина С.Ю., Медведев И.Н. Физиологические аспекты тромбоцитарной активности у легкоатлетов первого зрелого возраста, регулярно тренировавшихся в юношеском возрасте // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №2. – С.486.
10. Медведев И.Н., Громнацкий Н.И., Волобуев И.В., Осипова В.М., Дементьев В.И., Стороженко М.В. Состояние тромбоцитарного гемостаза у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом и его коррекция ловастатином // Клиническая медицина. – 2004. – Т.82, №10. – С.37-41.